

O‘ZBEKISTON VA JANUBIY KOREYA MUNOSABATLARINING TRANSMINTAQAVIY VA GLOBAL ISTIQBOLLARI

Sahatov Furqat Komilovich

Yangi Asr universiteti Umumta’lim fanlar kafedrası o’qituvchisi

fsahatov@mail.ru

Anotatsiya: Maqolaning asosiy maqsadi iqtisodiyot, siyosat, migratsiya, xavfsizlik va boshqa sohalardagi ikki va ko’p tomonlama munosabatlarni shuningdek, Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston va Koreya Respublikasi o‘rtasidagi texnologiya, transport aloqasi va madaniy hamkorlikni tahlil qilishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Koreya Respublikasi, O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, ikki va ko’p tomonlama munosabatlar, iqtisodiyot, aloqa.

Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyo respublikalari eng muhim xorijiy sheriklar bilan konstruktiv hamkorlikni shakllantirish maqsadida dunyoning yetakchi davlatlari bilan faol tashqi siyosiy faoliyatni amalga oshira boshladi.

Janubiy Koreya Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi (APR) yetakchi davlatlardan biri sifatida xalqaro munosabatlarda siyosiy ta’sir ko’rsatish salohiyati ortib borayotgan, shuningdek, fan-texnologiyalar, ta’lim va boshqa sohalarda katta yutuqlarga erishgan yirik iqtisodiy kuchdir. O‘z navbatida, Janubiy Koreya uchun Markaziy Osiyoning geosiyosat, uning tabiiy resurslari, shuningdek, yangi bozorlarga chiqish imkoniyati mintaqa mamlakatlari bilan strategik sheriklikni rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Janubiy Koreyaning Yevroosiyoga nisbatan siyosati va Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo munosabatlari qator nashrlarda muhokama qilingan.

Shunga qaramay, Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyo munosabatlarini kengroq xalqaro nuqtai nazardan o’rganish zarur. Joriy maqola 2022-yil Janubiy Koreya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganiga 30 yil to‘lishi munosabati bilan Janubiy Koreya-O‘zbekiston ikki tomonlama va ko’p

tomonlarni diplomatik munosabatlarni transmintaqaviy va global omillar kontekstida qiyosiy o‘rganishga e‘tibor qaratadi. Ko‘rinib turibdiki, o‘tgan yillarda Koreya Respublikasi bilan Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, O‘zbekiston o‘rtasidagi sheriklik yo‘nalishlari ham ikki tomonlarni, ham ko‘p tomonlarni formatlar doirasida sezilarli darajada kengaytdi. Bugun ular o‘rtasidagi hamkorlik deyarli barcha sohalarini qamrab oladi. Shu bilan birga, ko‘plab muammolar mavjud va ular o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri quruqlikdagi transport aloqalarining yo‘qligi asosiy muammolardan biridir, bu esa tashiladigan tovarlarning narxi va etkazib berish muddatiga ta‘sir qiladi. Janubiy Koreya Markaziy Osiyoda kuchli ijobiy imidjga ega.

O‘zbekiston va boshqa mintaqaviy davlatlari Janubiy Koreyaning Koreya yarim orolida tinchlik va barqarorlikni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan yangi yo‘nalishini qo‘llab-quvvatlaydi. Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston va Janubiy Koreya o‘rtasidagi hamkorlikni kengaytirish uchun salohiyat va imkoniyatlar mavjud. Ikki tomonlarni va ko‘p tomonlarni formatdagi hamkorlikning istiqbolli yo‘nalishlarini kelgusida amalga oshirish uchun elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot, energetika, sanoat, infratuzilmada innovatsion salohiyatni rivojlantirish, logistika, to‘qimachilik va oziq-ovqat sanoati, mashinasozlik, elektrotexnika, qishloq xo‘jaligi, mintaqaviy orqali Osiyo va Yevropa o‘rtasidagi tranzit yo‘laklarini rivojlantirish singari qo‘shma loyihalar mavjud.

Janubiy Koreya uchun mintaqaviy doirasidagi hamkorlik uzluksiz iqtisodiy o‘shishni, energiya va resurslar xavfsizligini kafolatlashi mumkin. Koreya Respublikasi bilan turli dastur va loyihalarning amalga oshirilishi O‘zbekiston va shu bilan bir qatorda butun Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni yanada rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Janubiy Koreya va O‘zbekiston o‘rtasidagi ikki tomonlarni munosabatlarni

Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston va Markaziy Osiyo xalqlarining Koreya bilan aloqalari tarixi qadim zamonlardan boshlanadi, Samarqanddagi Afrasiyob muzeyidagi freskalarda tasvirlangan koreys elchilari bunga dalildir.

Ikki mamlakat o‘rtasidagi Madaniy va milliy qadriyalar almashinuvi asrlar davomida rivojlanib keldi. 20-asrda Markaziy Osiyo respublikalari Sovet Ittifoqining,

Janubiy Koreya esa Gʻarbiy blokning bir qismi boʻlgan. Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin Markaziy Osiyo respublikalari Janubiy Koreya bilan diplomatik aloqalar oʻrnatdi, Seulda oʻz elchixonalarini, oʻz poytaxtlarida Koreya elchixonasini ochdi, turli yoʻnalishlar boʻyicha davlatlararo munosabatlarni mustahkamlash maqsadida ikki tomonlama hamkorlik izchil rivojlanib bormoqda.

Oʻzbekiston-Koreya oʻrtasida savdo-iqtisodiy, siyosiy, madaniy-gumanitar, transport-kommunikatsiya sohalarida munosabatlar yoʻlga qoʻyildi va faol rivojlanmoqda.

Ikki tomonlama hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy bazasi respublikalar oʻrtasidagi turli sohalardagi hamkorlikni tartibga soluvchi 200 dan ortiq hujjatlardan iborat boʻlib, ulardan eng muhimi Oʻzbekiston va Koreya Respublikasi oʻrtasidagi Strategik sheriklik toʻgʻrisidagi qoʻshma deklaratsiya (2006 y.) va Oʻzbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi oʻrtasidagi strategik munosabatlarni har tomonlama chuqurlashtirish toʻgʻrisidagi qoʻshma bayonot (2017) hisoblanadi.

2006-yilda Janubiy Koreya va Oʻzbekiston strategik sheriklik toʻgʻrisidagi deklaratsiyani imzoladi, Prezident Pak Kin Xening 2014-yilda Toshkentga tashrifi chogʻida imzolangan yangi Qoʻshma deklaratsiyada uni yanada rivojlantirish va chuqurlashtirishga kelishib olindi. Park Oʻzbekiston azaldan Buyuk Ipak yoʻlining markazi boʻlib kelganini va bugungi kunda Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik savdo sherigi ekanligini taʼkidladi.

Prezident Karimovning 2015-yil may oyida Seulga tashrifi chogʻida umumiy qiymati 7,7 milliard AQSh dollariga teng boʻlgan savdo-sarmoyaviy, iqtisodiy-texnikaviy hamkorlik va boshqa sohalarga doir 60 ta hujjat imzolangan edi. Seul Oʻzbekistonning Osiyodagi savdo hamkorlari orasida yetakchi oʻrinni egallab turibdi.

2017-yilning noyabr oyida Oʻzbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreyaga ilk davlat tashrifini amalga oshirib, Prezident Mun Chje In va boshqa rasmiy shaxslar, shuningdek, BMTning sobiq Bosh kotibi Pan Gi Mun bilan uchrashdi.

Shavkat Mirziyoyev ikki mamlakat iqtisodiyot va moliya tuzilmalari rahbarlari, yetakchi tadbirkorlari ishtirokidagi Janubiy Koreya-Oʻzbekiston biznes-forumida

ishtirok etdi. Tashrif davomida savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy, moliyaviy-texnikaviy va boshqa sohalarda umumiy qiymati 10 milliard dollardan ortiq 60 dan ortiq hujjat imzolandi. Mamlakatlar oʻrtasida strategik sheriklik munosabatlarini har tomonlama chuqurlashtirish toʻgʻrisida imzolangan Qoʻshma bayonot esa Oʻzbekiston bilan Janubiy Koreya oʻrtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi bosqichga koʻtarilganidan dalolat beradi.

2019-yilning aprel oyida Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chje Inning Oʻzbekistonga davlat tashrifi bilan boʻlib oʻtgan uchrashuv va muzokaralarda Oʻzbekiston-Koreya hamkorligining istiqbollari muhokama qilindi. Tomonlar Oʻzbekistonda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari, iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarida qoʻshma korxonalar tashkil etish, innovatsion va ijtimoiy soha uchun kadrlar tayyorlashga kelishib oldilar.

Muzokaralar yakunlari boʻyicha sarmoyalarni ragʻbatlantirish, erkin savdo toʻgʻrisidagi, koinotni tinch maqsadlarda tadqiq qilishga, fan, texnika va innovatsiyalar sohasidagi hamkorlikka oid qator ikki tomonlama hujjatlar imzolandi.

Oʻzbekiston bilan Koreya oʻrtasidagi sheriklik munosabatlari barcha sohalarda izchil rivojlanib, yoqilgʻi-energetika kompleksi, avtomobilsozlik, kimyo, yengil va elektrotexnika sanoati, transport kommunikatsiyalari, qishloq xoʻjaligi, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalari, sogʻliqni saqlash kabi sohalarni qamrab olgan. Janubiy Koreyadan Oʻzbekistonga jami toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar 7 milliard AQSh dollaridan oshdi (Oʻzbekiston TIV, 2022). 2021-yilda Janubiy Koreya Oʻzbekistonning beshinchi asosiy investorlari qatoridan joy oldi. (1-jadval)

2021-yilda Oʻzbekistonga eng koʻp sarmoya kiritgan davlatlar:	
Xitoy	2,2 milliard dollar
Rossiya	2,1 milliard dollar
Turkiya	1,18 mlrd
Germaniya	800,7 mln
Janubiy Koreya	137,4 mln

Koreya hamkorligida tashkil etilgan avtomobilsozlik iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, Markaziy Osiyoda avtotransport ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi o‘rinni egallaydi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, 2011-yilda Koreya yalpi ichki mahsuloti 1,25 trillion AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2018-yilga kelib 1,72 trillion dollarga yetdi (Jahon banki, 2019-yil). Mamlakat iqtisodiyotining bunday jadal rivojlanishi natijasida turli mamlakatlardan immigrantlar oqimi keskin ko‘paya boshladi. Xususan, 2015-yilda ularning soni 5 889 611 taga yetgan bo‘lsa, 2018 yilda bu ko‘rsatkich 12,7 foizga oshib, 6 638 694 tani tashkil etdi. Bu davrda Koreyada ishlash istagida bo‘lgan o‘zbekistonlik mehnat muhojirlari soni ham ortdi.

O‘zbekiston Davlat statistika ma’lumotlariga ko‘ra, 2010-yilda Koreyada 4506 nafar o‘zbekistonlik mehnat muhojiri mehnat qilgan. Shuningdek, ularning soni 2010-2018-yillarga qariyb 5 barobarga oshgan. Oxirgi o‘n yillik davomida 100 000 dan ortiq O‘zbekiston fuqarolari Koreya iqtisodiyotining turli sohalarida malaka oshirib mehnat qilib kelmoqda.

So‘nggi uch yilda Koreyadan O‘zbekistonga transchegaraviy pul o‘tkazmalari hajmi barqaror o‘sib bormoqda. Xususan, 2018 yilda 106,7 mln. 2019 yilga kelib transchegaraviy pul o‘tkazmalarining umumiy hajmi qariyb 13 foizga oshib, 120,5 million dollarni tashkil etdi.

Ma’lumki, koreyslar 20-asrning birinchi yarmida Rossiyaning Uzoq Sharqidan O‘rta Osiyoga majburlab ko‘chirilgan. Ayni paytda O‘zbekistonda 200 mingga yaqin koreyslar istiqomat qiladi. Bu dunyodagi koreys diasporasi orasida Xitoy, Yaponiya va AQShdan keyin to‘rtinchi o‘rinda turadi. O‘zbekiston va Qozog‘istonning Janubiy Koreya bilan munosabatlarida koreys diasporasi ham muhim omil hisoblanadi. Koreyslar O‘zbekiston jamiyatiga juda yaxshi integratsiyalashgan va muhim davlat lavozimlarida faoliyat yuritadigan etnik koreyslar ham bor. Misol uchun, Agrepina Shin maktabgacha ta’lim vaziri, Vitaliy Fen O‘zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi va boshqalar.

Koreyadan O‘zbekistonga sayohat qiluvchilar soni ham o‘shirib bormoqda, bundan tashqari, madaniy aloqalar va xalq diplomatiyasi faoliyati ham kengaydi. 2018-yil 10-fevraldan Koreya Respublikasi fuqarolari uchun 30 kunlik vizasiz rejim joriy etildi.

Hozirgi kunda Koreya universitetlari dunyoning eng yaxshi universitetlari ro'yxatida. Masalan, QS World University Rankings tomonidan 2022-yilda tuzilgan ro'yxatga ko'ra, Seul Milliy Universiteti dunyodagi 1000 dan ortiq universitetlar orasida 36-o'rinni egalladi (QS World University Rankings, 2022).

Shu bois ko'plab o'zbekistonlik talabalar Koreyadagi nufuzli universitetlarga kirishga harakat qilmoqda. Xususan, 2010-2019-yillarda Koreya oliy o'quv yurtlarida o'zbekistonlik talabalar soni barqaror o'sib borayotganini ko'rishimiz mumkin.

Toshkentda Koreyaning Inha, Bucheon, Ajou kabi xalqaro universitetlarining filiallari Farg'ona shahrida esa O'zbekiston-Koreya xalqaro universiteti faoliyat ko'rsatmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonga jadal eksport qilinayotgan Koreya oliy ta'lim tizimidan tashqari, O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimida ham Janubiy Koreya tajribasi keng joriy etilmoqda.

O'zbekiston va Koreya aloqalarining mintaqaviy va global bog'liqligi

Jahon taraqqiyotining hozirgi tendentsiyalari shuni ko'rsatadiki, globallashtirish deyarli barcha xalqlarni o'z ichiga oladi va mamlakatlar va mintaqalar o'zaro bog'liq bo'lib boradi. Bunday vaziyatda ikki tomonlama va ko'p tomonlama rivojlanishdunoyning yetakchi davlatlari bilan o'zaro manfaatli va teng huquqli munosabatlar Markaziy Osiyo barqarorligi va izchil rivojlanishini ta'minlashda muhim omil bo'lmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari ko'p vektorli tashqi siyosatga amal oshirib, mintaqaning barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida Janubiy Koreya bilan o'zaro manfaatli sheriklikni yo'lga qo'ymoqda. Markaziy Osiyo va Koreya bugungi kunda siyosiy, iqtisodiy, sarmoyaviy, transport-kommunikatsiya, ilmiy-texnikaviy, madaniy va boshqa sohalarda hamkorlikni faol rivojlantirmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiya loyihalarida ishtiroki mintaqaning sanoat salohiyati, transport va energetika infratuzilmasini rivojlantirishga, xalqaro

logistika markazlari va mintaqaviy iqtisodiy zonalar tarmog‘ini yaratishga, mintaqani xalqaro transport koridoriga aylantirish, shuningdek, milliy iqtisodiyotlarning jahon bozorlariga eksport salohiyatini oshirishga hissa qo‘shadi

Koreya tomoni Janubiy Koreyaning transport va tranzit infratuzilmasini rivojlantirish, shuningdek, savdo va investitsiyalarni faollashtirishga qaratilgan “Yangi Shimoliy siyosati”da muhim o‘rin tutadigan O‘zbekiston, Qozog‘iston va Turkmanistonga mintaqadagi istiqbolli hamkorlar sifatida katta qiziqish bildirmoqda. Koreyaning bu davlatlar bilan manfaatlari asosan gaz, neft, uran qazib olishga, shuningdek, qishloq xo‘jaligi va kimyo sanoatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan.

Xulosa: Markaziy Osiyoning Koreya Respublikasi bilan hamkorligi mustahkam va o‘zaro manfaatlarga asoslangan. Mintaqa davlatlari Janubiy Koreyani salmoqli iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, innovatsion va sarmoyaviy salohiyatga ega yuqori darajada rivojlangan davlat deb biladi. Iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha Janubiy Koreya tajribasi, ayniqsa, Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim bo‘lib, undan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish bo‘yicha zarur islohotlarni amalga oshirishda foydalanish mumkin.

O‘z navbatida, Markaziy Osiyo Koreya uchun mo‘l tabiiy va energetika resurslariga, o‘zaro manfaatli sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish salohiyatiga va yirik eksport bozoriga ega muhim mintaqa hisoblanadi. Mintaqaning geografik joylashuvi va tranzit transport kommunikatsiyalari tashqi iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilishga hamda Janubiy Koreyaning Osiyo va Yevropadagi yangi bozorlarga chiqishiga yordam beradi, bu esa Janubiy Koreyaning o‘z mahsulotlarini eksport qilish hajmi oshishiga olib keladi.

O‘zbekistonning yangi ma‘muriyati Prezident Shavkat Mirziyoyev uchun Janubiy Koreya bilan hamkorlikning istiqbolli yo‘nalishlari – energetika, transport va logistika sohalarida hamkorlikni kengaytirish, mashinasozlik, elektrotexnika, to‘qimachilik va boshqa sohalarda yangi loyihalarni amalga oshirish hisoblanadi. Shuningdek, Koreyaning demokratik o‘zgarishlar, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, inson kapitali, ta’lim va ilmiy sohadagi tajribasi O‘zbekiston uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alix, A., Baizakova, K., Nicharapova, J., & Rakhimov, M. (Eds), (2022). Logistics and diplomacy in Central Asia (p. 275). Editions EMS.
2. Dadabaev, T., & Soipov, J. (2020). Craving jobs? Revisiting labor and educational migration from Uzbekistan to Japan and South Korea. ACTA VIA SERICA, 5(2), 111–140. <https://doi.org/10.22679/avs.2020.5.2.005>
3. Rakhimov, M., & Yakubov, F. (2022). Uzbekistan external migration: Key trends and directions. Eurasian Research Journal, 4(1), 27–47. <https://dergipark.org.tr/en/pub/erj/issue/68365>, <https://erj.eurasian-research.org/>
4. Shin, B. S. (2018). Northern policy of South Korea: Historical retrospect and future prospect (pp. 61–89). https://www.researchgate.net/publication/330101566_Northern_Policy_of_South_Korea_Historical_Retrospect_and_Future_Prospect
5. The Tashkent Times. (2019). Ministerial meeting of India-Central Asia-Afghanistan dialogue held in Samarkand. [www: tashkenttimes.uz/national/3399-ministerial-meeting-of-indiacentral-asia-afghanistan-dialogue-held-in-samarkand-2](http://www.tashkenttimes.uz/national/3399-ministerial-meeting-of-indiacentral-asia-afghanistan-dialogue-held-in-samarkand-2)
6. World University Ranking. (2022). <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022>
7. Президент Мун Чжэ Ин: В основе быстрого сближения Республики Корея и Республики Узбекистан лежат отношения дружбы и доверия. (2019) Президент Мун Чжэ Ин: В основе быстрого сближения Республики Корея и Республики Узбекистан лежат отношения дружбы и доверия (uza.uz)
8. Nye, J. (2004). Soft power: The means to success in world Politics. Public Affairs